

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 12, halaman 422-427

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10445838>

Pemikiran Hukum Islam Para Imam Mazhab (Ahlussunnah Wal Jama'ah)

Khaerunnisa Karunia¹, Loma Sultan², Fatmawati³

¹²³Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Karuniakhairunnisa314@gmail.com

Abstrak

Hukum dalam Islam bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia untuk memperoleh kemaslahatan dalam hidupnya, maka pemikiran dalam hukum Islam senantiasa terus berkembang dan berjalan seiring dengan gerak laju perkembangan umat Islam itu sendiri. Hukum dalam Islam pastinya bersumber kepada Al-qur'an dan Hadis sehingga semuanya sudah dijelaskan dan ditentukan secara gamblang dalam sumber tersebut. Perkembangan pemikiran dalam hukum Islam pada masa Tabi'in ini mengalami masa keemasan karena banyak pembaharuan-pembaharuan dalam *istinbath al-ahkam/* pengambilan atau penetapan hukum. Disini merupakan titik dari kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam khususnya di dalam hukum Islam.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Imam mazhab.*

Abstar

Law in Islam aims to regulate human interests to obtain benefits in life, so thinking in Islamic law continues to develop and goes hand in hand with the pace of development of the Muslim community itself. Laws in Islam certainly originate from the Al-Qur'an and Hadith so that everything is clearly explained and determined in these sources. The development of thought in Islamic law during the Tabi'in period experienced a golden age because there were many reforms in istinbath al-ahkam/making or enacting laws. This is the point of scientific progress in the Islamic world, especially in Islamic law.

Keywords: *Islamic law, Imam mazhab*

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang telah dimaksudkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan dan antara manusia dengan manusia (*hablum minallah, hablum minan-nas*). Dengan kedudukannya yang demikian dapat dipahami bahwa ajaran Islam memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan dua hubungan tersebut. Diketahui bahwa hukum yang dipakai dan berlaku dalam Islam adalah berdasarkan wahyu Allah yaitu Al-qur'an. Dalam ayat-ayat Al-qur'an banyak mengandung dasar-dasar hukum, baik mengenai ibadah dan hidup berkemasyarakatan kemudian disebut dengan ayat al-ahkam (Sudrajat, 2015).

Dalam kajian yang telah dilakukan oleh Abdul Wahab Khallaf ditemukannya 368 ayat di dalam Al-qur'an (5,8% dari keseluruhan ayat Al-qur'an yang berjumlah 6360 ayat) tergolong pada ayat ahkam (Wahab, 1956).

Pada masa Tabi'in pengambilan hukum Islam mempunyai banyak variasi sebab di setiap masa-masanya selalu ada pembaharuan dalam *istinbath al-ahkam* variasi disini arahnya terdapat perbedaan dari setiap madzhab. Hal ini tidak terjadi masalah karena dengan adanya perbedaan ini bahwa ilmu pengetahuan tentang Islam sangat luas sehingga perbedaan-perbedaan ini tidak masalah dalam dunia Islam. Melihat sejarahnya kemajuan-kemajuan dalam dunia Islam terjadi adanya aliran-aliran politik secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: perluasan wilayah dan perbedaan penggunaan Ra'yu (Fadli, 2020).

Pemikiran hukum Islam pada masa Tabi'in mengalami kemajuan pesat, dari setiap imam madzhab mempunyai *istinbat* tersendiri. Pada kajian ini akan membahas tentang pemikiran hukum islam para imam mazhab (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah masa khulafaurrasyidin berakhir, masa selanjutnya adalah zaman tabi'in. Pada masa ini perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum.

Salah satu faktor yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah Perluasan wilayah, dimana ekspansi dunia Islam sudah dilakukan sejak zaman khalifah, hal ini dilihat dari meluasnya wilayah di jazirah Arab bahkan sampai meluas ke Afrika, Asia, dan Asia kecil. Banyaknya daerah baru yang dikuasi berarti banyak pula persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Persoalan tersebut perlu diselesaikan berdasarkan Islam karena agama ini merupakan petunjuk bagi manusia.

Faktor lainnya adalah perbedaan penggunaan ra'yu, pada fase tabi'in corak pemikiran fuqaha (ahli hukum Islam) dibedakan menjadi dua; yaitu madzhab atau aliran hadits (madrasah al-hadits) dan aliran al-ra'yu (madrasah al-ra'yu). Aliran hadits ini merupakan golongan yang lebih banyak menggunakan riwayat dan sangat hati-hati dalam penggunaan ra'yu (penalaran/pemikiran), sedangkan aliran ra'yu lebih banyak menggunakan ra'yu dibanding dengan aliran hadits. Munculnya dua aliran pemikiran hukum Islam itu semakin mendorong perkembangan ikhtilaf dan pada saat yang sama semakin mendorong perkembangan hukum Islam (Jaih, 2000).

Dari masing-masing aliran memiliki pendapat tersendiri dan memiliki murid serta pengikut tersendiri. Secara tidak langsung terbentuknya aliran ini membuktikan bahwa dalam Islam terdapat kebebasan berpikir dan masing-masing saling bertoleransi/saling menghargai perbedaan itu. Perbedaan itu tidak menjadi penghalang dalam kebersamaan dan ukhwah islamiyah. Secara umum masa tabi'in dalam penetapan dan penerapan hukum mengikuti Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh sahabat dalam *istinbath al-ahkam*. (Fadli, 2020)

Dalam pembentukan madzhab dilihat dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, pada fase ini dikatakan sebagai zaman keemasan dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah karena berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam.

Menurut Thaha Jabir Fayadl Al'ulwani dikutip dalam Mubarak (Jaih, 2000) menerangkan bahwa madzhab fiqh Islam yang muncul setelah masa sahabat dan kibar al-tabi'in berjumlah tiga belas aliran. Pada masa ini, muncul tiga belas mujtahid yang madzhabnya dibukukan dan diikuti pendapatnya. Ketiga belas aliran ini berafiliasi dengan aliran Ahl al-sunnah. Namun, tidak semua aliran itu dapat diketahui dasar-dasar dan metode istinbath hukumnya. Adapun diantara pendiri ketiga belas aliran itu adalah (Nanang, 2014):

1. Abu Sa'id al-Hasan ibn Yasar al-Bashri (w.110 H)
2. Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (w. 150 H)
3. Al-Auza'i Abu Amr Abd al-Rahman ibn Amr ibn Muhammad (w. 157 H)
4. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Tsauri (w. 160 H)
5. Al-Laits ibn Sa'd (w. 175 H)
6. Malik ibn Annas al-Bahi (w. 179 H)
7. Sufyan ibn Uyainah (w.198 H)
8. Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H)
9. Ishaq ibn Rahawaih (w. 238 H)
10. Abu Tsaur Ibrahim ibn Khalid al-Kalabi (w. 240 H)
11. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal (w. 241 H)
12. Daud ibn Ali al-Ashbahani al-Baghdadi (w. 270 H)
13. Ibn Jarir At Thabary (w. 310 H)

Dari sejumlah nama di atas yang merupakan para fuqaha terkenal dan memiliki murid dan pengikut sampai sekarang, hanya beberapa diantaranya; Abu Hanifah, Malik ibn Annas, Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, dan Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Keempat fuqaha ini dengan pengikutnya kemudia terkenal dalam madzhab pemikiran fiqh dengan sebutan; Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah.

Beberapa penjelasan singkat mengenai 4 madzhab dan bagaimana istimbath hukumnya/istidlalnya:

1. Madzhab Hanafi

Aliran ini berasal dari nama tokoh sentral dalam pemikiran fiqih, yaitu Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuhtu (80-150 H). Abu Hanifah mengalami kekuasaan dua dinasti Islam, yaitu masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Beliau hidup selama 52 tahun pada dinasti Umayyah, dan 18 tahun pada dinasti Abbasiyah. Pada awalnya beliau adalah seorang pedagang, tetapi atas anjuran seorang ulama (al-Sya'bi), kemudian beralih menjadi pengembang ilmu. Abu Hanifah tergolong sebagai generasi ketiga setelah Nabi Muhammad saw (at-ba' al-tabi'in). Ia belajar fiqih kepada ulama aliran Irak (ahl al-ra'yu).

Dan karena itu pula dalam perkembangan pemikiran fiqihnya ia merepresentasikan aliran al-ra'yu. Abu Hanifah tidak memulai pembelajaran dari fiqih, tetapi memulai dengan ilmu kalam sehingga hal ini yang menyokong dalam pembentukan metode berfikirnya yang rasional dan realistis. Pada perkembangannya, ia dikenal dengan sebutan ahl ra'yu dalam fikih dengan metodenya yang terkenal, yaitu istihsan (Iqbal, 2015).

Dalam Thaha Jabir Fayadi al-Ulwani (1987) memaparkan pembagian cara ijthad Abu Hanifah menjadi dua cara, yaitu cara ijthad yang pokok dan cara ijthad yang merupakan tambahan, cara ijthad (istinbath) yang pokok yang dilakukan Abu Hanifah sebagai berikut:

1. Sumber utamanya adalah merujuk kepada al-Qur'an,
2. Apabila tidak ditemukan di dalam Al-qur'an, Ia merujuk kepada Sunnah Nabi dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tsiqah,
3. Apabila tidak mendapatkan pada keduanya, Ia mencari qaul para sahabat.

Sedangkan cara ijthad yang tambahan menurut Ajat Sudrajat (2015) adalah:

- a. Bahwa dilalah lafad umum ('am) adalah qath'i, seperti lafad khash,
- b. Bahwa pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat khusus,
- c. Bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat (rajih),
- d. Adanya penolakan terhadap mafhum (makna tersirat) syarat dan shifat,
- e. Bahwa apabila perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatannya bukan riwayatnya,
- f. Mendahulukan qiyas jali atas khabar ahad yang dipertentangkan,
- g. Menggunakan istihsan dan meninggalkan qiyas apabila diperlukan.

2. Madzhab Maliki

Imam Malik adalah imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam. Dari segi umur Ia dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/713 M, dan wafat pada hari ahad 10 Rabi'ul Awal 179 H/ 798 M di Madinah. Imam Malik wafat pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun ArRasyid. Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik bin Anas As Syabahi Al Arabi bin Malik bin Abu „Amir bin Harits. Imam Malik dikenal sebagai seorang yang berbudi mulia dengan pikiran cerdas, pemberani, dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Kedalaman ilmu menjadikan beliau amat tegas dalam menentukan hukum syar'i.

Pada usia remaja, Malik ibn Annas, belajar dan menghafal Alqur'an. Kemudian ibunya mendorong Malik untuk belajar fiqih aliran rasional kepada imam Rabi'ah al-Ra'yu, yang juga berasal dari Madinah. Malik juga belajar kepada faqih yang lain, yaitu Yahya ibn Sa'id di samping belajar fiqih, Malik ibn Anas juga mempelajari hadits-hadits Nabi, antara lain kepada Abdurrahman ibn Hurmuz, Nafi Maula ibn Umar, Ibn Syihab al-Zuhri, dan Sa'id ibn Musayyab. Hadits-hadits yang Ia terima dari gurunya dituangkan dalam suatu kitab yang disusunnya, dan diberi nama al-Muwattha sehingga imam Malik dikenal dengan ahl al-hadits.

Cara ijthad (istinbath) Imam Malik melalui langkah-langkah ijthad sebagai berikut:

1. mengambil dari Al-qur'an,
2. menggunakan zhahir Al-qur'an yaitu lafad-lafad yang umum (Sunnah Nabi),
3. menggunakan dalil Al-qur'an yaitu mafhum al-muwafaqoh,
4. menggunakan mafhum Al-qur'an yaitu mafhum mukhalafah,
5. menggunakan tanbih Al-qur'an yaitu memperthatkan illat.

Kemudian dalam madzhab imam Malik lima langkah itu disebut sebagai Ushul Khamsah. Langkah-langkahnya dalam Askar Saputra²⁹ adalah; 1) ijma, 2) qiyas, 3) amal penduduk Madinah, 4)

istihsan, 5) saad al-dzara'i, 6) al-maslahah al-mursalah, 7) qoul shohabi, 8) mura'at al-khilaf, 9) al-istishhab, 10) syar'u man qoblanaa. Sebenarnya para penerus imam Malik dalam menggunakan dalil hukum bersumber kepada Al-qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas (Askar, 2018).

3. Madzhab Syafi'i

Nama lengkap imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Syafi'i bin al-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Mutholib bin Abdi Manaf. Dari pihak Ibu al-Syafi'i adalah cucu saudara perempuan ibu sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi ibu dan bapak al-Syafi'i adalah dari suku Quraisy. Bapak beliau berkelana dari Makkah untuk mendapatkan kelapangan penghidupan di Madinah, lalu bersama dengan ibu al-Syafi'i meninggalkan Madinah menuju ke Gaza untuk akhirnya beliau wafat di sana setelah dua tahun kelahiran al-Syafi'i. Dalam catatan yang lain al-Syafi'i lahir dalam keadaan yatim, pada bulan Rajab Tahun 150 H. (767 M) di Gaza, Palestina (Rohidin, 2014).

Pada umur 9 tahun Imam Syafi'i telah hafal Al-qur'an. Setelah itu beliau melanjutkan belajar bahasa Arab, hadits dan fiqh. Diantara gurunya ialah imam Malik dan beliau hafal kitab al-Muwatha. Setelah imam Malik wafat, imam Syafi'i mulai melakukan kajian-kajian hukum dan mengeluarkan fatwa-fatwa fiqh, bahkan telah menyusun metodologi kajian fiqh. Dalam kajian fiqihnya, al-Syafi'i mengemukakan pendapat bahwa hukum Islam harus bersumber kepada Al-qur'an dan Sunnah serta Ijma'. Apabila ketiga sumber ini belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti, al-Syafi'i telah mempelajari qaul sahabat, dan baru kemudian ijtihad dengan qiyas dan istishab (Sudrajat, 2015).

Imam Syafi'i pada usia 20 tahun pergi ke Madinah dan belajar kepada imam Malik. Lalu tahun 195 H beliau pergi ke Baghdad dan belajar kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibaniy (murid Abu Hanifah) selama 2 tahun. Setelah itu beliau kembali ke Makkah dan kembali ke Baghdad dan menetap disana selama beberapa bulan. Selanjutnya melakukan perjalanannya lagi ke Mesir dan menetap disana sampai wafat pada 29 Rajab tahun 204 H. Maka dari itu didalam diri imam Syafi'i terhimpun pengetahuan-pengetahuan fiqh ashab al-hadits (imam Malik) dan fiqh ashab al-ra'yu (Abu Hanifah) (Kari, 2017).

Cara ijtihad (istinbath) imam al-Syafi'i seperti imam-imam madzhab yang lainnya, namun al-Syafi'i disini menentukan thuruq al-istinbath al-ahkam tersendiri. Adapun langkah-langkah ijtihadnya adalah; Ashal yaitu Al-qur'an dan Sunnah. Apabila tidak ada didalamnya maka beliau melakukan qiyas terhadap keduanya. Apabila hadits telah muttashil dan sanadnya sahih, berarti ia termasuk berkualitas. Makna hadits yang diutamakan adalah makna zhahir, ia menolak hadits munqathi' kecuali yang diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab pokok (al-ashl) tidak boleh dianalogikan kepada pokok, bagi pokok tidak perlu dipertanyakan mengapa dan bagaimana (lima wa kaifa), hanya dipertanyakan kepada cabang (furu'). (Thaha, 1987)

Imam Syafi'i mengatakan dalam Muhammad Kamil Musa¹⁸ bahwa; ilmu itu bertingkat-tingkat. Tingkat pertama adalah Al-qur'an dan Sunnah, kedua ialah ijma' terhadap sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah. Ketiga adalah qaul sebagian sahabat tanpa ada yang menyalahinya, keempat adalah pendapat sahabat Nabi Saw yang antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda (ikhtilaf) dan kelima adalah qiyas. Dengan demikian, dalil hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah Al-qur'an, Sunnah dan Ijma'. Sedangkan teknik ijtihad yang digunakan adalah qiyas dan takhyir apabila menghadapi ikhtilaf pendahulunya.

Ikhtilaf antara madzhab ahl al-ra'yu dan madzhab ahl al-hadits sebenarnya telah berakhir pada masa imam Syafi'i karena beliau telah menggabungkan dua metodologi dalam mengistinbatkan hukum Islam. Sebagaimana telah diketahui bahwa Imam Syafi'i memiliki dua qaul, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Pemetaan istilah tersebut dengan melihat dimana tempat beliau memutuskan hukum. Pendapat imam Syafi'i yang difatwakan dan ditulis di Irak (195-199 H) dikenal dengan qaul qadim. Sedangkan hasil ijtihad Imam Syafi'i yang digali dan difatwakan selama ia bermukim di Mesir (199-204 H), dikenal dengan qaul jadid. (Yaqin, 2016)

Kebanyakan pendapat imam Syafi'i sewaktu menetap di Irak banyak dituliskan dalam al-Risalah al-Qadimah dan al-Hujjah, yang populer dengan sebutan al-Kitab al-Qadim. Sedangkan qaul jadid yang dirumuskan imam Syafi'i setelah beliau berdomisili di Mesir diabadikan dalam beberapa kitab, yaitu: al-Risalah al-Jadidah, al-Umm, al-Amali, al-Imla' dan lain-lain. Itulah pendapat imam Syafi'i tentang qaul qadim dan qaul jadid yang sering dijadikan alasan oleh pembaharu untuk memodifikasi fiqh Islam. Selain itu juga ada pendapat-pendapat imam Syafi'i yang di cantumkan

dalam kitab yang sering dikenal dengan kitab al-‘Umm, didalam kitab ini menjelaskan pendapat-pendapat imam Syafi‘i tentang hukum-hukum Islam (Karim, 2017).

4. Madzhab Hanbali

Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Al-Syaibani dilahirkan di Baghdad (Iraq) tepatnya dikota Maru/Merv, kota kelahiran sang ibu, pada bulan Robi`ul Awwal tahun 164 H atau Nopember 780 M. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn As`ad Ibn Idris Ibn Abdillah Ibn Hayyan Ibn Abdillah Ibn Anas Ibn `Auf Ibn Qosit Ibn Mazin Ibn Syaiban Ibn Zual Ibn Ismail Ibn Ibrahim. Dengan kata lain, Ia adalah keturunan Arab dari suku bani Syaiban, sehingga diberi laqab Al-Syaibani.

Imam Hanbal dibesarkan di Baghdad dan mendapatkan pendidikan awalnya dikota tersebut hingga usia 19 tahun (riwayat lain menyebutkan bahwa Ahmad pergi keluar dari Bagdad pada usia 16 tahun). Pada umur yang masih relative muda ia sudah dapat menghafal Al-Qur`an. Sejak usia 16 tahun Ahmad juga belajar hadits untuk pertama kalinya kepada Abu Yusuf, seorang ahli al-ra`yu dan salah satu sahabat Abu Hanifah. Kemudian gurunya dalam pemikiran fiqh ia belajar kepada imam Syafi‘i, dan imam Hanbal banyak mempergunakan Sunnah sebagai rujukan. Beliau tergolong orang yang mengembangkan fiqh tradisional. Dalam hidupnya imam Hanbal banyak melakukan analisis-analisis terhadap hadits-hadits nabi dan kemudian disusun berdasarkan sistematika isnad, sehingga karyanya imam Hanbal dikenal dengan sebutan kitab Musnad. Imam Hanbal juga dikenal sebagai ulama ahli fiqh dan ahli hadits yang masyhur dikalangan masyarakatnya. Pandangannya berpengaruh dikalangan masyarakat. (Fadli, 2020)

Ijtihad (istinbath) imam Ahmad ibn Hanbal dijelaskan oleh Thaha Jabir Fayadl al- Ulwani (1987) bahwa cara ijtihad imam Hanbal sangat dekat dengan ijtihad yang dipakai oleh imam Syafi‘i. Selanjutnya pendapat-pendapat imam Ahmad ibn Hanbal dibangun atas lima dasar (Mubarok, 2017) diantaranya:

1. Al-nushush dari Al-qur`an dan Sunnah, apabila telah ada ketentuan dalam Al-qur`an dan Sunnah. Beliau berpendapat sesuai dengan makna yang tersurat, makna yang tersirat ia abaikan.
2. Jikalau tidak didapatkan dalam Al-qur`an dan Sunnah maka menukil fatwa sahabat, dan memilih pendapat sahabat yang disepakati sahabat lainnya.
3. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda maka memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada Al-qur`an dan Sunnah.
4. Imam Ahmad ibn Hanbal menggunakan hadits mursal dan dhaif apabila tidak ada atsar, qaul sahabat atau ijma' yang menyalahinya.
5. Apabila hadits mursal dan dhaif sebagaimana diisyaratkan di atas tidak didapatkan maka menganalogikan (qiyas). Dalam pandangannya qiyas adalah dalil yang dipakai dalam keadaan dharurat (terpaksa).
6. Langkah terakhir adalah menggunakan sadd al-dzara'i yaitu melakukan tindakan yang prepentif terhadap hal-hal yang negatif.

Pemikiran fiqh Ahmad bin Hanbal merujuk pada fatwa sahabat tanpa membedakan apakah fatwa itu mempunyai dasar dari sunnah atau atsar atau sekedar diperoleh dari ijtihad mereka. Sekalipun tidak dapat dikatakan bahwa Ahmad bin Hanbal telah menghidupkan fatwa-fatwa sahabat tanpa verifikasi ilmiah yang memadai tetapi ia menganggap fatwa-fatwa itu sebagai rujukan kedua setelah hadis dalam memahami agama dan hukum syara` adalah satu kenyataan yang sulit dibantah. Dengan demikian, maka dapat diasumsikan bahwa keteguhan Ahmad bin Hanbal dalam mengedepankan fatwa-fatwa sahabat sebagai rujukan dalam istinbat hukumnya cukup menjadi indikator bahwa dari jalur inilah pemikiran fiqh sahabat membentuk pemikiran fiqh Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbal tidak pernah menggunakan qiyas, penggunaan qiyas pernah dilakukan oleh gurunya tidak banyak berpengaruh pada Ahmad bin Hanbal bahkan sikap dan pemikiran fiqh Ahmad bin Hanbal cenderung fundamentalistik dalam memegang hadis.

Sebagaimana dilakukan sebagian besar sahabat telah menjadi potensi dasar bagi upayanya untuk melakukan perombakan pemahaman agama yang dianggap telah mengalami distorsi oleh kepentingan politik dan aliran pada zamannya menuju pemahaman komprehensif para sahabat.

SIMPULAN

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT

dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengahnya masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam berbicara tentang hukum Islam sebagian sistem hukum mempunyai beberapa istilah-istilah yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, supaya tidak terjadi kebingungan dalam memahami maknanya. Dalam kajian ini diawali penjelasan tentang istilah-istilah dalam hukum Islam seperti (Syari'ah, Tasyri dan Fiqih).

Hukum Islam masa Tabi'in yang dikenal empat madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Pada fase tabi'in hukum Islam mengalami kemajuan pesat, perkembangan hukum Islam ini ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: perluasan wilayah dan perbedaan penggunaan Ra'yu. Faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah karena berkembangnya ilmu pengetahuan di dalam dunia Islam. Berkembang pesat ilmu pengetahuan di dunia Islam disebabkan oleh beberapa hal yaitu; pertama banyaknya mawali yang masuk Islam. Dimana Islam telah menguasai pusat-pusat peradaban Yunani: Antioch dan Bactra. Kedua berkembangnya pemikiran karena luasnya ilmu pengetahuan. Ketiga adanya upaya umat Islam untuk melestarikan Al-qur'an dengan dua cara yaitu dicatat (mushaf) dan dihafal. Dari setiap madzhab pasti terdapat perbedaan-perbedaan dalam beristinbath atau pengambilan hukum Islam karena dari masing-masing mempunyai cara-cara ijtihad tersendiri seperti ijma', qiyas, amal penduduk Madinah, istihsan, saad al-dzara'i, al-maslahah al-mursalah, qoul shohabi, mura'at al-khilaf, alistishhab, syar'u man qoblanaa, dari cara ini semua pastinya sesuai dengan ketentuan sumber hukum Islam yaitu Al-qur'an dan Sunnah (Hadist).

REFERENSI

- al-'Ulwani. Thaha Jabir Fayadi, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1987
- Djalaluddin. M. Mawardi, *Unsur Kemoderenan Dalam Mazhab Ibnu Hanbal*. Jurnal Al-Daulah Vol. 6, No. 1, Juni 2017.
- Fadli. Muhammad Rijal, *Pemikiran Hukum Islam pada masa Tabi'in*. Article in Jurnal Tamaddun Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam. Juli 2020.
- Juliansyahzen, M. Iqbal. *Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga*. Jurnal Al-Mazahib Volume 3, Nomor 1, Juni 2015.
- Karim. Abdul, *Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal Dalam Kitab Musnadnya*. Jurnal Riwayat Vol. 1, No. 2, September 2015.
- Khallaf. Abdul Wahab, *Mashadir Al-Tasyri' Al-Islami Fima La Nashsha Fiih*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1956.
- Mubarok. Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Musa. Muhammad Kamil, *Al-Madkhal Ila Al-Tasyri' Al-Islami*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1989.
- Nanang. Abdillah, *Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan*. Jurnal Fikroh Vol. 8 No. 1 Juli 2014.
- Rohidin. *Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i*. Jurnal Hukum No. 27 Vol 11 September, 2004.
- Saputra. Askar, *Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Malik*. Jurnal Syariah Hukum Islam Vol 1, No 1, 2018
- Setiyanto. Danu Aris, *Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)*. Al-ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1, Nomor 2, 2016.
- Sudrajat. Ajat, *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 87
- Yaqin. Ainol, *Evolusi Ijtihad Imam Syafi'i: Dari Qawl Qadim Ke Qawl Jadid*. Jurnal Al-Ahkam Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.